

IQBOL MIRZO SHE'RLARINING FONETIK XUSUSIYATLARI

Abdullayeva Sitora

Termiz davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

IQBOL MIRZO'S POEMS: PHONETIK FEATURES

Sitora Abdullayeva

1 st-year Master's student at Termiz state pedagogical institute

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ ИЛБОЛА МИРЗО

Ситора Абдуллаева

Магистрант 1-го курса Термезского государственного педагогического института

Annotatsiya: Zamonaviy tilshunoslikda badiiy asarni har tomonlama tadqiq qilish asosiy vazifaga aylangan. Jumladan, badiiy asarni fonetik, leksik, sintaktik tahlil qilish orqali uning uslubiy xususiyatlarini keng aspektda o'rganish mumkin. Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek she'riyatining yorqin vakillaridan biri — Iqbol Mirzoning she'rlarida larida uchraydigan fonetik vositalar tizimli tarzda tahlil qilinadi. Shoir she'riyatida qo'llanilgan alleteratsiya, assonans, geminatsiya kabi birliklarning fonetik uyg'unligi va badiiy-estetik yuklamalari poetik nutqda qanday funksional ahamiyatga ega ekani aniqlanadi.

Kalit so'zlar: fonetik-fonografik vosita, alleteratsiya, assonans, geminatsiya

Abstract: In modern linguistics, the comprehensive analysis of literary texts has become one of the main scholarly objectives. In particular, analyzing a literary work from phonetic, lexical, and syntactic perspectives allows for an in-depth study of its stylistic features. This article presents a systematic analysis of the phonetic devices found in the poems of Iqbol Mirzo, one of the prominent figures of contemporary Uzbek poetry. It examines how such phonetic elements as alliteration, assonance, and gemination function in the poetic language and explores their phonetic harmony and artistic-aesthetic significance.

Keywords: phonetic-graphic device, alliteration, assonance, gemination

Аннотация: В современной лингвистике всестороннее исследование художественного произведения стало одной из основных задач. В частности, посредством фонетического, лексического и синтаксического анализа художественного текста можно всесторонне изучить его стилистические особенности. В данной статье системно анализируются фонетические

средства, встречающиеся в стихах одного из ярких представителей современной узбекской поэзии — Икбола Мирзы. Выявляется, какое функциональное значение в поэтической речи имеют такие фонетически согласованные и художественно-эстетически нагруженные единицы, как аллитерация, ассонанс и геминация.

Ключевые слова: фонетико-графическое средство, аллитерация, ассонанс, геминация

KIRISH

Talaffuz jarayonida yozuvchi tomonidan qahramon ruhiyatini ifodalayotgan ruhiy kechinmalar yoxud personajning psixologik holatini yozuvda to‘laqonli ta‘minlash mushkul. She‘riyatda so‘z eng asosiy qurol hisoblanadi, lekin ana shu so‘zni shakllantirishga asos bo‘layotgan tovushlar ham bir qator estetik vazifalarni bajaradi, ya‘ni she‘rda o‘ziga xos jozbador va musiqiy ohang bo‘ladi. Bu ohangdorlikka tovushlarni uslubiy qo‘llash natijasida erishiladi. Tovush va bayon uyg‘unligiga erishish, eng avvalo, tilshunoslikda fonetik-fonografik vositalar deb nom olgan birliklardan foydalanamiz. She‘riyat ilmida asosan, alleteratsiya (undoshlar takrori), assonans (unlilar takrori) va geminatsiya (undoshlarni qavatlash) kabi fonetik usullardan foydalaniladi.¹

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tilning moddiy tomonini tovushlar tashkil qiladi, ya‘ni har qanday birlik tovush asosida yuzaga chiqadi. Nutqimizdagi ba‘zi fonetik-fonografik vositalar ham ayrim o‘rinlarda uslub yaratuvchi vosita sifatida baholanadi. Aynan tovushlarning uslub shakllantirishga xizmat qilishi, uning badiiy asardagi personaj nutqini his-tuyg‘ulari bilan ifodalashda ushbu vositalarning ahamiyati katta. Shu masala yuzasidan dastlab rus tilshunoslik maktabida qarashlar paydo bo‘lgan. Shcherba, Avenesov, Panov, Zinder kabi olimlar bu masalada o‘z qarashlarini atroflicha yoritib berganlar. Lekin o‘zbek tilshunosligida bu masala unchalik yaxshi o‘rganilmagan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Har qanday badiiy nutqning ohangdorligini va jozbadorligini ta‘minlashda alleteratsiya hodisasining o‘rni beqiyosdir. Fanda alleteratsiya quyidagicha talqin qilinadi: “She‘riy nutqda misralar, undagi so‘zlar hamda bo‘g‘inlar boshida yoki oxirida bir xil undosh tovushlarning takror qo‘llanilishidir”.² O‘zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo she‘rlarida ham alleteratsiyadan unumli foydalanilgan va o‘ziga xos ohangdorlikka ega bo‘lgan o‘lmas ijod namunalari yaratilgan. Masalan: Kuyunchagim, kuyunma,

¹ M. Qurbonova, M. Yo‘ldoshev “Matn tilshunosligi” 56-bet. T.:2014-yil

² M. Yo‘ldoshev “Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari” 45-bet. Fan-2007-yil

Kuyib ketganlar kammi?
Diydorga to‘ymay jondan
To‘yib ketganlar kammi?³

Ushbu misralardan ko‘rinib turibdiki, shoir “K” tovushi asosida alleteratsiya hodisasini hosil qilgan va bu jarayon she’rda o‘zgacha qofiyadoshlilikni keltirib chiqargan. Bundan tashqari shoirning “Entikardi...” she’rida ham “Q” tovushi orqali qisman alleteratsiya shakllangan:

Entikardi adirlar-u lolalar,
Qizil kiygan qizdek qizil lolalar.
Qizil kiygan qizni yaxshi ko‘rardim,
Bilar edi tog‘alar-u xolalar.⁴

Shoir Iqbol Mirzo she’rlarining aksariyat qismida fonetik-fonografik vositalarni, ayniqsa, alleteratsiyani samarali qo‘llaydi. Jumladan, shoirning yana bir she’ri-“Oshiqligimni ayting” nomli she’rida ham yuqoridagi fikrlarimiz o‘z isbotini topadi:

Dilnavoz-u dilrabo,
Ko‘rgaymikan dil ravo,
Dilafro‘z, dilozorga
Oshiqligimni ayting.⁵

Umuman olganda, badiiyat ilmida alleteratsiyadan foydalanish shoirning so‘z qo‘llash mahorati va uning badiiy tilini ochib beradigan vositadir. Iqbol Mirzo esa o‘z ijodiyotida ushbu vositani mahorat bilan qo‘llagan ijodkor hisoblanadi.

Shoir alleteratsiyadan tashqari assonans deb ataladigan fonetik birliklarning ham go‘zal namunalarini yaratgan. Tilshunoslikda assonans quyidagicha izohlanadi: “Aynan yoki yaqin unilarning takrorlanib kelishidan hosil bo‘ladigan ohangdoshlik assonans deyiladi”.⁶ Assonans-badiiy nutqda intonatsion butunlik, ohangdorlik va emotsional-ekspresivlik bag‘ishlash maqsadida qo‘llaniladigan fonetik usullardan biridir.⁷ Iqbol Miroz she’rlarida ham assonansning bir qator betakror namunalari mavjud. Masalan:

Chaqmoq kalit bo‘ldi qulfi dilimga,
Tegmagan bir qizning zulfi dilimga.
Sizdan o‘zga xon yo‘q mulki dilimga,
Istaysizmi-yo‘qmi, sizni sevaman.⁸

“Istaysizmi-yo‘qmi” deb nom olgan ushbu she’rda “qulfi”, “zulfi”, “mulki” so‘zlarida tilning vertikal harakatiga ko‘ra birlashtiruvchi belgiga ega bo‘lgan “u” va “i” unilari orqali she’rda o‘ziga xos qofiyalanishni keltirib chiqargan. Yoki shoirning

³ I.Mirzo “Aytgil, do‘stim, nima qildik Vatan uchun” 38-bet. T.:2014-yil

⁴ I.Mirzo “Sizni kuylayman” 21-bet. T.:2007-yil

⁵ I.Mirzo “Tanlangan she’rlar” 2-bet. T.:2002-yil

⁶ A.Hojjiyev Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati” 19-bet. T.:2002-yil

⁷ M.Yo‘ldoshev “Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari” 46-bet. Fan-2007-yil

⁸ I.Mirzo “Sizni kuylayman” 13-bet. T.:2007-yil

“Unutma” she’rida lablarning ishtiroki hamda og‘izning ochilish darajasiga ko‘ra birlashtiruvchi belgila ega “u” va “o” unlilarining ohangdoshligi kuzatiladi va bu holat assonansning ajoyib bir namunasi sifatida baholanadi:

Bir tola sochingni aylagan tumor,
Bo‘ylaringga mast-u bo‘yingga xumor-
Kim bo‘lsa, o‘shani unutma zinhor,
Bag‘ri qon, yuragi xunni unutma!⁹

Bundan tashqari aynan bir xil unlik kelishi asosida hosil bo‘lgan assonans hodisalari ham mavjud. Iqbol Mirzoning “Bo‘limgay” she’ri bunga yaqqol dalildir: Yaratganning inoyati-ko‘kdan kelar imdodlar.

Obi rahmat deb yomg‘irga kaftin tutar ajdodlar,
To‘g‘on qurib daryolarga to‘g‘anoq bo‘lgan zotlar,
Oftob sochgan daryolarning yo‘lin to‘sib bo‘limgay,
Daryo-daryo duolarning yo‘lin to‘sib bo‘limgay.¹⁰

Aytish kerakki, assonans hodisasi she’rning she’rligini ta’minlab turuvchi eng asosiy unsurlardan biri sanaladi va shunga asosan adabiyotimizda deyarli har bir shoir she’rlarida assonansning betakror namunalarini ko‘rishimiz mumkin.

Fonetik-fonografik vositalardan yana biri bu-geminatsiya hodisasi. Geminatsiya “Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati”da mazkur hodisa “qo‘sh undoshlik-ikki aynan bir xil undoshli holatning yuzaga kelishi” sifatida izohlanadi.¹¹ Ko‘pincha bu hodisa “k”, “q”, “t”, “l” tovushlari asosida amalga oshadi. Bu hodisa Iqbol Mirzo she’rlarida ham juda ko‘p o‘rinlarda uchraydi. Masalan:

Bitta daraxtga qarab
Biri tanbur ko‘ryapti,
Biri tandir ko‘ryapti.
Bitta go‘dakka qarab
Biri kelajak deydi,
Biri so‘lajak deydi.¹²

Shoirning “Nazar” deya ataluvchi ushbu she’rida “bitta” so‘zida geminatsiya sodir bo‘lgan. Bundan tashqari “Bir kun” she’rida ham geminatsiyaning go‘zal namunalarini uchratishimiz mumkin.

Bir kun kelib, qabog‘ing qirg‘oq bo‘ladi,
Ikki chashming-ikkita irmoq bo‘ladi,
Kiprigingdan dilda mavj-titroq bo‘ladi,
O‘shanda ham bitta man dengiz bo‘laman.¹³

⁹ I.Mirzo “Aytgil, do‘stim, nima qildik Vatan uchun” 19-bet. T.:2014-yil

¹⁰ I.Mirzo “Aytgil, do‘stim, nima qildik Vatan uchun” 10-bet. T.:2014-yil

¹¹ A.Hojiyev Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati”143-bet. T.:2002-yil

¹² I.Mirzo “Aytgil, do‘stim, nima qildik Vatan uchun” 35-bet. T.:2014-yil

¹³ I.Mirzo “Sizni kuylayman” 23-bet. T.:2007-yil

Ko‘rinib turibdiki, ushbu misralarda shoir uch o‘rinda geminatsiyadan foydalanadi. Ya‘ni “ikki”, “ikkita”, “bitta” so‘zlari geminatsiyani shakllantirishga xizmat qilgan. Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, O‘zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo she‘rlarida geminatsiya hodisasi ham keng o‘rin egallagan va she‘rlaring ohangdosh misrali bo‘lib chiqishiga xizmat qilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, har qanday badiiy matnda fonetik-fonografik vositalarning o‘rni beqiyosdir. Chunki fonetik vositalar badiiy asarni shakllantiruvchi, unga o‘ziga xos ohangdorlik, orfoepik jilo beruvchi eng asosiy unsur hisoblanadi. Shuning uchun bugungi tilshunosligimizda adabiy asarlarni til va uslub jihatdan lingvopoetik aspektda o‘rganib, undagi har bir shakllantiruvchi vositalar keng ko‘lamda tahlil qilinsa, tilimizning taraqqiyotiga va O‘zbek tilshunoslik nazariyasining boyishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Hojiyev Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati” T.:2002-yil
2. M.Qurbonova, M.Yo‘ldoshev “Matn tilshunosligi” T.:2014-yil
3. M.Yo‘ldoshev “Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari” Fan-2007-yil
4. I.Mirzo “Aytgil, do‘stim, nima qildik Vatan uchun” T.:2014-yil
5. I.Mirzo “Sizni kuylayman” T.:2007-yil
6. I.Mirzo “Tanlangan she‘rlar” T.:2002-yil
7. <https://n.ziyouz.com>
8. <https://www.conferencea.org/index.php/conferences/article>
9. <https://arxiv.uz>